

UO'T: 631.4.2/4 (584.4).10

**MINERAL O'G'ITLARNING ME'YOR VA NISBATLARINI G'O'ZANING O'SISHI,
RIVOJLANISHI VA HOSILDORLIGIGA TA'SIRI**

Tillabekov Botir Xasanovich¹

q.x.f.n., katta ilmiy xodim

Qoramirzaev Yomg'ir Xudoynazarovich²

tayanch doktorant

Danabaev Abdimurod Berdievich

q.x.f.n.³

Imamov Foziljon Zokirjonovich⁴

q.x.f.f.d (PhD) v.b. dotsent

¹Paxta seleksiyasi, urug'chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti

²Paxta seleksiyasi, urug'chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti

³Ingichka Tolali Paxtachilik Ilmiy-Tadqiqot Instituti

⁴Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti

Annotatsiya. Mineral o'g'itlarni turli me'yor va nisbatlari samaradorligini ingichka tolali g'o'zani Termiz-202 navida aniqlash maqsadida 2021-yilda sug'oriladigan taqir-o'tloqi tuproqlar sharoitida o'tkazilgan tajribalarning natijalariga ko'ra nisbatan maqbul me'yorlar N-220, P₂O₅-154, K₂O-110 kg/ga yoki 1,0:0,70:0,50 nisbatlarda ekanligi tajribalarda olib borildi.

Kalit so'zlar: : ingichka tolali g'o'za, o'simlikning hosildorligi, g'o'zaning o'sishi, rivojlanishi, agrokimyoviy xossalari, tuproq-iqlim sharoitlarini, qo'llash muddatlari va usullari.

**ВЛИЯНИЕ НОРМЫ И ДОЛИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА РОСТ, РАЗВИТИЕ
И ПРОДУКТИВНОСТЬ ХЛОПКА**

Аннотация. По результатам опытов, проведенных в 2021 году в условиях орошаемых бесплодно-луговых почв с целью определения эффективности различных норм и соотношений минеральных удобрений под тонковолокнистый хлопчатник сорта Термиз-202, относительно приемлемыми нормами являются N -220, P₂O₅-154, K₂O-110 кг/га или соотношение 1,0:0,70:0,50.

Ключевые слова: тонковолокнистый хлопок, продуктивность растений, рост хлопчатника, развитие, агрохимические свойства, почвенно-климатические условия, сроки и способы применения.

**THE INFLUENCE OF THE RATE AND PROPORTION OF MINERAL FERTILIZERS
ON THE GROWTH, DEVELOPMENT AND PRODUCTIVITY OF COTTON**

Abstract. According to the results of experiments conducted in 2021 in the conditions of irrigated barren meadow soils in order to determine the effectiveness of various rates and ratios of mineral fertilizers for fine-fiber cotton of the Termiz-202 variety, relatively acceptable rates are N - 220, P₂O₅-154, K₂O-110 kg/ ha or ratio 1.0:0.70:0.50.

Keywords: fine-fiber cotton, plant productivity, cotton growth, development, agrochemical properties, soil and climatic conditions, timing and methods of application.

Kirish. Ma'lumki, o'simliklarning o'sishi va rivojlanish davrlarida qo'llaniladigan mineral oziqa elementlarning har birini o'z o'rnini mavjud. Shu kungacha mavjud tavsiyalarga asoslangan holda, respublikamizda g'oz ekini uchun mineral o'g'itlarga bo'lgan talab N:P:K 1:0,7:0,5 nisbatda belgilanib kelmoqda.

O'zbekiston Respublikasining 2017-2021 yillarga mo'ljallangan Harakatlar strategiyasi dasturining 3.3.-bobida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish barqarorligiga erishish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, resurstejamkor texnologiyalardan samarali foydalanish natijasida ayniqsa qishloq xo'jalik ekinlarini oziqlantirishda mineral va mahalliy o'g'itlarning samaradorligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlari belgilab berilgan. O'tkaziladigan tadqiqotlar, ushbu Farmon va hukumat qarorlarini ijrosini ta'minlashda ma'lum darajada xizmat qiladi.

Global iqlim o'zgarishi sharoitida havo va tuproq haroratini o'zgarishi respublikamizni bo'z mintaqasi hamda sahro mintaqasida turlicha kechadi. Sahro mintaqasi sharoitida bug'lanish va transpiratsiyani kuchayishi natijasida sho'rlanish darajasi oshishi, agrofizik, agrokimyoviy va fizik-kimyoviy xossalari yomonlashadi, singdirish kompleksi tarkibida natriy kationi miqdorini ortishi va sho'rtoblanish jarayoni ketadi. Tuproq kolloid kompleksida sodir bo'ladigan salbiy jarayonlar va sho'rlanish, sho'rtoblanish ayniqsa sizot suvlari ta'sirida bo'lgan gidromorf sharoitidagi tuproqlarda sezilarli kechadi va o'simliklarning suv va oziqa elementlari NPK bilan ta'minlanishi yomonlashadi.

Shularni hisobga olgan holda Surxondaryo viloyati taqir-o'tloqi tuproqlar sharoitida g'ozani oziqlantirishda NPK o'g'itlari me'yoriga mos holda nisbatlarini, shuning bilan birga tuproq unumdorligini tiklash, saqlashga va mineral o'g'itlar sarfini kamaytirishga asoslangan resurstejamkor qo'shimcha oziqalarni qo'llash agrotexnologiyalarini ilmiy-amaliy asoslari ishlab chiqiladi. Yuqoridagilarga ko'ra, g'ozani mintaqa tuproq-iqlim sharoitini hisobga olingan holda hamda oziqa moddalarini bilan ilmiy asoslangan maqbul oziqlantirish, mineral o'g'itlarni tejash, shuningdek tuproq unumdorligini tiklash va saqlash dolzarb muammo hisoblanadi.

Hozirgi kunda jahon miqyosidagi olib borilgan tadqiqotlar xususan, g'oz bo'yicha olingan natijalarda ham o'simliklarni mineral o'g'itlar bilan oziqlantirishda NPK nisbatiga va bunda tuproq xili, tipiga alohida ahamiyat berilmoqda va ekinlardan olinadigan hosildorlikda azotli o'g'it birinchi o'rinda bo'lib, ko'pgina hollarda bu nisbat 4:2:1 (1:0,5:0,25), subtropik sharoitidagi qizil tuproqlarda bu nisbat 2:1,5:1 (1:0,75:0,5) yoki 4:3:2 (1:0,75:0,5) bo'lgan.

Ushbu manbada ko'rsatilishicha butun mamlakat uchun, turli ekinlar tomonidan oziqa moddalarini o'zlashtirishi monitoringida NPK 4:2:1 (1:0,5:0,25), ya'ni N:P:K shunday nisbatda bo'lishi eng maqbul hisoblanadi. Shuningdek unda N, P va K o'g'itlarini har biridan alohida olganda ekinlar hosilini ortishi turli ekinlar uchun turlicha bo'lishligi va bunda mamlakat bo'yicha o'rtacha N, P va K uchun mos holda hosildorlik 3,7; 2,3 va 1,4 s/ga bo'lgan, ya'ni eng ko'p hosilni ortishi azotli o'g'itga to'g'ri keladi.

Materiallar va uslublar. Dala tajribalarini o'tkazish va fenologik kuzatuvlar PSUEAITI uslublari bo'yicha olib borildi. Dala tajribalaridan olingan tuproq va o'simlik namunalarning agrokimyoviy taxlili "Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах" va "Методы агрохимических анализов почв и растений Средней Азии" uslubnomalari bo'yicha aniqlangan.

Tadqiqot natijalarining muhokamasi. Mineral o'g'itlarni turli me'yor va nisbatlari samaradorligini ingichka tolali g'ozani Termiz-202 navida aniqlash maqsadida 2021-yilda sug'oriladigan taqir-o'tloqi tuproqlar sharoitida o'tkazilgan tajribalarning natijalariga ko'ra nisbatan maqbul me'yorlar N-220, P₂O₅-154, K₂O-110 kg/ga yoki 1,0:0,70:0,50 nisbatlarda ekanligi aniqlandi. Bunda paxta hosili 3 qaytariqdan o'rtachasi 35,6 s/ga, nazarotga nisbatan qo'shimchasi 13,1 s/ga ni, fosfor va kaliy shu nisbatlarda N-170 kg/ga foniga nisbatan qo'shimchasi 5,4 s/ga ga oshdi. Shu

nisbatlarda azot me'yori yanada oshirilganda (N-270 kg/ga) maqbul variantga nisbatan qo'shimchasi 1,1 s/ga ni tashkil etdi xolos.

Mineral o'g'itlar N-170, P₂O₅-85, K₂O-42,5 kg/ga me'yorida yoki 1,0:0,50:0,25 nisbatlarda qo'llanilgan 2-variantda g'o'zaning gullash davrida tuproq qatlamlariga (0-30 va 30-50 sm) mutanosib ravishda nitratli azot miqdori 24,1-10,8 mg/kg ni tashkil etgan bo'lsa, amal davri oxirida bu ko'rsatgichlar 16,3-9,5 mg/kg ga teng bo'lib, nazoratdan 2,2-1,4 mg/kg. Dastlabki xolatdan esa 1,1-1,1 mg/kg ga ortganligi aniqlandi. Yana shuni ham aytish kerakki, tuproqdagi nitratli azot miqdori bahordan yozgacha ko'tarilib, kuzga tomon kamayishi kuzatildiki, bu tuproq haroratining pasayishi va o'simliklarning o'zlashtirishi bilan ifodalanadi.

Qo'llanilgan mineral o'g'itlarning nisbatlari va me'yorlarining tuproqdagi nitrat shaklidagi azotni o'zgarishiga ta'siri borligi kuzatildi. Azotli o'g'it yuqoridagi (170 kg/ga) me'yorda lekin 1,0:0,70:0,50 nisbatda - N-170, P₂O₅-119, K₂O-85 kg/ga qo'llanilgan vari (3) antda g'o'zani gullash davrida tuproq qatlamlariga mutanosib ravishda nitratli azot miqdori 24,8-11,4 mg/kg ni tashkil etib, nazoratdan 5,6-2,5 mg/kg ga, 2-variantga nisbatan esa 0,7-0,6 mg/kg ortganligi aniqlandi.

Xulosa. Taqir-o'tloqi tuproqlarni oziqa unsurlari bilan kam darajada ta'minlangan qismlarida ingichka tolali g'o'zaning o'sishi va rivojlanishi, quruq massa to'plashi, hosildorlikni ortishi uchun maqbul oziqlanish sharoitlari mineral o'g'itlar N-220, P₂O₅-154 K₂O-110 kg/ga yoki 1,0:0,70:0,50 nisbatlarda qo'llanilganda yaratilish kuzatildi.

G'o'zani 1 gektar maydondan NPK ni maqbul o'zlashtirishi va (190,5; 82,7 va 181,3 kg ni) 1 tonna paxta hosili uchun sarflashi (52,2; 22,3 va 48,4 kg) o'g'itlar N-220, P₂O₅-154 K₂O-110 kg/ga yoki 1,0:0,70:0,50 nisbatlarda qo'llanilganda aniqlandi va nazoratdan mutanosib ravishda 94,0; 38,8 va 86,3 kg/ga va 11,4; 4,3 va 9,6 kg ga yuqori bo'lganligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Avliyaqulov M., Durdiev N., Allanov X. "Ingichka tolali g'o'za navlarini yetishtirish istiqbollari". Argo-ilm, №3 son, 2020 yil, B. 6-7.
2. Akramov O.I. Andijon viloyatining och tusli bo'z tuproqlari sharoitida "S-6524" paxta navini o'g'itlash. Пути повышения продуктивности культур хлопкового комплекса. Тр. Аспирантов и молодых ученых СоюзНИХИ: вып. VI, 1992. С. 35.
3. Bairov A.J., Nuriddinova X.T., Jo'raev Sh.A. "G'o'za-kuzgi bug'doy" tizimida ekinlar tomonidan asosiy oziqa elementlarining o'zlashtirilishiga mineral va organik o'g'itlarning ta'siri. O'zbekiston agrar fani xabarnomasi, 3 (69) 2017, B. 38-43.